

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Садамр Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jambojevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jambojevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК:616.441

ADAMBAEV Zufar Ibragimovich

DSc, professor

KILICHEV Ibodulla Abdullayevich,

DSc, professor

¹KhUDOYBERGANOV Nurmamat Yusupovich

PhD

Urgench branch of Tashkent Medical Academy

SAMIYEV Asliddin Sayitovich

PhD

Samarkand State Medical Universiteti

PAZILOVA Aida Sultanovna

Kirgiz Medical Academy

CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS

For citation: Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna. Correction of cognitive impairments in chronic cerebral ischemia in outpatient settings // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.185-191

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008198>

ABSTRACT

To study the efficacy and safety of therapy with the herbal tea NeuroAid II in patients with chronic cerebral ischemia (CCI) in outpatient settings. Sixty-five patients aged 46-74 years (mean age 60.1±3.2 years) were examined. In all patients, the diagnosis of CCI was confirmed by clinical and neuroimaging methods. Patients of the 1st group (n=37) received basic therapy and the herbal medicinal collection NeuroAid II, the 2nd group (n=28) — only basic therapy. During therapy, patients of the 1st group showed statistically significant improvement in cognitive functions, a decrease in the severity of symptoms of depression and anxiety, and manifestations of asthenia. The treatment was characterized by good tolerability, the absence of adverse events and cases of drug interactions. Therapy with the herbal medicinal collection NeuroAid II in patients with chronic cerebral ischemia in outpatient settings provides relief of the main clinical manifestations of CCI, is characterized by good tolerability and safety.

Keywords: chronic cerebral ischemia, cognitive impairment, herbal medicinal collection NeuroAid II.

АДАМБАЕВ Зуфар Ибрагимович

Д.м.н., профессор

КИЛИЧЕВ Ибодулла Абдулаевич

Д.м.н., профессор
ХУДОЙБЕРГАНОВ Нурмамат Юсупович
К.м.н., доцент
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии
САМИЕВ Аслиддин Сайитович
К.м.н., доцент
Самарканский государственная медицинская университет
ПАЗЫЛОВА Аида Султановна
Киргизская Медицинская Академия

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

АННОТАЦИЯ

Изучение эффективности и безопасности терапии лекарственным травяным сбором NeuroAid II у больных с хронической ишемией головного мозга (ХИМ) в амбулаторных условиях. Обследованы 65 пациентов в возрасте 46-74 лет (средний возраст $60,1 \pm 3,2$ года). У всех пациентов диагноз ХИМ был подтвержден клиническими и нейровизуализационными методами. Больные 1-й группы ($n=37$) получали базисную терапию и лекарственным травяным сбором NeuroAid II, 2-й группы ($n=28$) — только базисную терапию. На фоне терапии у пациентов 1-й группы имело место статистически значимое улучшение состояния когнитивных функций, уменьшение выраженности симптомов депрессии и тревоги, проявлений астении. Лечение характеризовалось хорошей переносимостью, отсутствием нежелательных явлений и случаев лекарственных взаимодействий. Терапии лекарственным травяным сбором NeuroAid II у больных с хронической ишемией головного мозга в амбулаторных условиях обеспечивает купирование основных клинических проявлений ХИМ, характеризуется хорошей переносимостью и безопасностью.

Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, когнитивные нарушения, лекарственный травяной сбор NeuroAid II.

ADAMBAEV Zufaf Ibragimovich
t.f.d., professor
QILICHEV Ibodulla Abdullaeyvich
t.f.n., professor
XUDOYBERGANOV Nurmamat Yusupovich
t.f.n., dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
SAMIYEV Asliddin Sayitovich
t.f.n., dotsent
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
PAZILOVA Aida Sultanovna
Kirgiz Tibbiyot akademiyasi

AMBULATOR SHAROITDA BOSH MIYA ISHEMIYASIDAGI KOGNITIV BUZILISHLARNI DAVOLASH

ANNOTASIYA

Surunkali miya ishemiyasi (SMI) bilan og'rig'an bemorlarda ambulatoriya sharoitida NeuroAid II dorivor o'simliklar to'plami bilan terapiyaning samaradorligi va xavfsizligini o'rganish. 46-74 yoshdagi (o'rtacha yoshi $60,1 \pm 3,2$ yil) 65 nafar bemor tekshirildi. Barcha bemorlarda SMI tashxisi klinik va neyrovizual usullari bilan tasdiqlangan. 1-guruhdagi bemorlar ($n=37$) asosiy terapiya va NeuroAid II dorivor o'simliklar to'plami bilan, 2-guruh bemorlari ($n=28$) faqat asosiy terapiya oldilar. Terapiya paytida 1-guruhdagi bemorlarda kognitiv funktsiyaning statistik jihatdan sezilarli yaxshilanishi, depressiya va tashvish belgilarining og'irligi va asteniya namoyon bo'lishining

pasayishi kuzatildi. Davolash yaxshi tolerantlik, noxush hodisalarning yo'qligi va dori vositalarining o'zaro ta'siri holatlari bilan ajralib turardi. Surunkali miya ishemiyasi bo'lgan bemorlarda ambulatoriya sharoitida NeuroAid II dorivor o'simliklar to'plami bilan terapiya SMI ning asosiy klinik ko'rinishlarini engillashtiradi va yaxshi bardoshlilik va xavfsizlik bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: surunkali miya ishemiyasi, kognitiv buzilishlar, dorivor o'simliklar to'plami, NeuroAid II.

Введение: Хроническая ишемия мозга (ХИМ) – хроническая прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, обусловленная мелкоочаговым или диффузным поражением головного мозга, проявляющаяся комплексом неврологических, когнитивных и психических расстройств. В настоящее время установлено, что важной причиной развития хронического сосудистого поражения мозга является микроангиопатия, приводящая не только к ХИМ, но и к повторным острым нарушениям мозгового кровообращения без клинических проявлений инсульта (так называемые немые инфаркты и/или кровоизлияния) и ведущим клиническим синдромом ХИМ считаются когнитивные нарушения (КН), имеющие ключевое значение в познавательных процессах. Тревожно-депрессивные расстройства часто наблюдаются при ХИМ, это может быть связано с инфарктами подкорковой локализации и диффузными изменениями белого вещества. На поздних стадиях ХИМ также присоединяются двигательные нарушения, представленные лобной дисбазией (апраксия ходьбы), постуральной неустойчивостью, и симптомы пирамидной недостаточности [2, 4, 7].

Основное место в борьбе с ХИМ занимает лечение основных заболеваний пациента – артериальной гипертензии (АГ), церебрального атеросклероза (ЦАЗ) и сахарного диабета (СД). Помимо этого, важное место в лечении ХИМ занимает терапия нейропротекторами, препараты, влияющие на нейротрансмиттерные процессы при когнитивной дисфункции, холинергические препараты, усиливающие синтез ацетилхолина и его выброс: цитиколин, холина альфосцерат, ингибиторы холинэстеразы. Глутаматергические препараты (мемантин и т. д.) назначаются для регуляции работы глутаматергических рецепторов головного мозга, применяются при лечении сосудистой деменции, деменции при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях. Регуляторы метаболизма гамма-аминомасляной кислоты (гопантеновая кислота, никотиноил гамма-аминомасляная кислота, пирацетам и т.д.) применяются для воздействия на тормозной нейромедиатор – гамма-аминомасляную кислоту. Задача этой группы препаратов заключается в улучшении общего метаболизма в нервной ткани и общей антигипоксической активности. Используются препараты с метаболическим и антигипоксическим действием, а также препараты, снижающие метаболизм жирных кислот, которые ингибируют фермент гамма-бутиробетаингидроксилазу, снижают синтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через клеточные мембраны и, таким образом, сдвигают энергетический обмен в сторону аэробного гликолиза. Препараты с вазоактивным и реологическим действиями, улучшающие кровоснабжения головного мозга за счет расслабления гладкомышечной стенки артериол и улучшение его микроциркуляции [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10].

Имеются сведения об эффективности травяного сбора NeuroAiD в лечении сосудистых заболеваний головного мозга. Последнее исследование установило, что этот препарат оказывает антиаггегантное, антиапоптотическое, нейропротективное действие, а также обладающими свойствами нейропалластичности, нейрогенеза, ангиогенеза и сипаптогенеза [1, 9, 11]. Также имеются сведения о значении фитотерапии при вторичной профилактике ишемических инсультов [1, 6, 9].

Цель исследования. Изучить эффективность фитопрепарата NeuroAiD II в комплексном лечении на динамику когнитивных нарушений у пациентов с ХИМ на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Материал и методы

Обследованы 65 пациентов в возрасте 46-74 лет (средний возраст $60,1 \pm 3,2$ года). У всех пациентов диагноз ХИМ был подтвержден клиническими и нейровизуализационными методами.

Критерии включения: возраст от 46 до 74 лет; диагноз ХИМ, верифицированный методами визуализации мозга (КТ, МРТ); наличие сочетания у пациентов с ХИМ с артериальной гипертензией (АГ) и атеросклерозом экстра- и интракраниальных артерий;

Критерии невключения: перенесенный за 3 месяца до начала исследования инсульт или за 1 мес – инфаркт миокарда; плохо контролируемая АГ с уровнем АД $>200/100$ мм рт.ст.; застойная сердечная недостаточность функционального класса II и более; тяжелая печеночная или почечная недостаточность; онкологические заболевания; злоупотребление алкоголем; наличие симптомов или заболеваний, способных, по мнению исследователя, препятствовать участию пациента в исследовании или влиять на результаты тестирования; участие в других клинических исследованиях.

Все пациенты дали свое согласие на участие в исследовании.

Больные 1-й группы ($n=37$) получали базисную терапию (антигипертензивную, антиагрегантную, при необходимости – сахароснижающие препараты) и лекарственный травяной сбор NeuroAid II (по 400 мг 3 раза в день 2 месяца). 2-я группа ($n=28$) получали только базисную терапию.

Группы исходно сопоставимы по возрасту, характеру и выраженности проявлений заболевания, проводимой терапии. При включении пациентов в ту или иную группу для рандомизации использован метод конвертов. Срок наблюдения составил 60 дней, обследование проводилось в 1, 30 и 60 день проводимой терапии (визиты 1, 2 и 3).

Оценку неврологического статуса проводили на каждом из визитов, использовали шкалу астении MFI-20 [5], госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) [5], оценки когнитивных функций (MMSE) [5]. Помимо этого проводили анализ возникающих нежелательных явлений (НЯ).

Статистический анализ. Результаты исследования были обработаны с помощью компьютерных программ Statistica. Данные представлены в виде среднего и ошибки средней ($M \pm m$). Достоверность различий принималась при $p < 0,05$.

Результаты исследования.

При оценке неврологического статуса отмечались субъективные и объективные изменения в общем состоянии, неврологическом статусе и состоянии, шкале астении, госпитальной шкале тревоги и депрессии и когнитивных функций.

На первом визите у пациентов обеих групп отмечена сопоставимая выраженность неврологических симптомов. Основные жалобы у пациентов обеих групп носили неспецифичный характер: нарушение концентрации внимания, трудности при переключении на различные виды деятельности, неустойчивость настроения, нарушение сна, снижение памяти, быстрая физическая и психическая истощаемость, ощущения сердцебиения, нехватки воздуха, внутренней дрожи, неприятные ощущения в области сердца, сочетающиеся с эмоциональными расстройствами (раздражительность, вспыльчивость). Характер и выраженность жалоб в обеих группах не отличались.

По шкале астении MFI-20 тяжесть состояния в 1-ой группе составляла $66,0 \pm 2,5$ балла, во 2-ой группе – $65,0 \pm 2,6$. По госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) тяжесть состояния в 1-ой группе составляла $16,1 \pm 1,8$ балла, во 2-ой группе – $16,2 \pm 2,1$. Уровень когнитивных функций по тесту MMSE составил в 1-ой группе – $25,7 \pm 1,1$ балла, во 2-ой группе – $25,6 \pm 1,1$. Таким образом, до лечения состояние больных в сравниваемых группах по тяжести неврологического состояния были одинаковыми и сопоставимы (табл.1)

Назначение фитопрепарата NeuroAiD II у больных с ХИМ на амбулаторно-поликлиническом уровне повысило эффективность лечения, что проявилось уменьшением выраженности неврологических нарушений по шкале астении MFI-20, улучшением степени тревоги и депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) и улучшением

когнитивных функций по шкале MMSE по сравнению с больными 2-ой группы ($p < 0,05$) (табл.1).

На первом визите при неврологическом осмотре у наших больных выявлялись негрубые вестибулоатактические нарушения, легкая пирамидная симптоматика в виде аксиальных рефлексов, оживления и асимметрии сухожильных и периостальных рефлексов. В процессе лечения в 1-й группе (через 1 и 2 месяца) по всем показателям была отмечена четкая положительная динамика в неврологических симптомах. Во 2-й группе на фоне лечения у больных сохранялись жалобы, положительная динамика по результатам объективного обследования была незначительной. В неврологическом статусе также не отмечалось достоверной положительной динамики.

На первом визите значения по шкале HADS оказались сопоставимы в обеих группах; у пациентов имела место субклиническая тревога, а значения по подшкале депрессии соответствовали верхней границе нормы (табл.1). Через 1 месяц лечения у пациентов 1-й группы наблюдалась положительная динамика по подшкалам тревоги и депрессии шкалы HADS, а через 2 месяца динамика стала еще более отчетливой: общий показатель снизился на 6,3 баллов, значения по субшкале тревоги – на 3,3 балла ($p < 0,05$), депрессии – на 3 балла ($p < 0,05$). Во 2-й группе после 2-х месяцев лечения отмечалась недостоверное минимальное улучшение состояния (табл.1).

На первом визите в обеих группах отмечалось наличие выраженных проявлений астении (шкала MFI-20). В 1-й группе значения показателя астении через 1 месяц лечения снизились на 8,3 баллов, через 2 месяца – ещё на 12,4 баллов ($p < 0,05$), суммарное снижение составило 20,7 баллов. Во 2-й группе значительной положительной динамики в показателях астении отмечено не было.

На первом визите в обеих группах отмечалось наличие когнитивных нарушений (MMSE). В 1-й группе значения показателя когнитивных нарушений через 1 месяц лечения увеличились на 1,4 балла, через 2 месяца – ещё на 1 балл ($p < 0,05$), суммарное увеличение составило 2,4 балла и достигло нормальных показателей когнитивных функций. Во 2-й группе значительной положительной динамики в показателях когнитивных нарушений отмечено не было (табл.1).

В ходе исследования не было выявлено отрицательного влияния проводимой терапии на состояние сердечно-сосудистой системы, не было зафиксировано ухудшения соматического и психического состояния или значимых побочных проявлений фитопрепарата, а также не было отмечено случаев нежелательных взаимодействий фитопрепарата с лекарственными средствами базисной терапии ХИМ.

Механизм терапевтического эффекта препарата NeuroAiD II при сосудистых заболеваниях головного мозга обусловлен подобранным сложным травяным составом, которые воздействуют на большинство факторов риска, а именно обладает следующими свойствами: кроворазжижающее действие (по типу аспирина), снижающее артериальное давление за счет спазмолитического (сосудорасширяющего) действия, противолипидное (снижающее холестерин) действие, антиоксидантное и нейрометаболическим (улучшающее обменные процессы в головном мозге и сердце) действием, иммуномодулирующее (противоаллергическое, противоопухолевое) действие, сахароснижающее действие, успокоительное (антидепрессивное) действие, небольшое слабительное действие, повышения общего тонуса организма [9, 11].

Табл.1.

Динамика показателей у пациентов по шкалам HADS, MMSE и MFI-20, баллы, $M \pm m$.

Показа-тель	Визит 1 (1-ый день)		Визит 2 (через 1 месяц)		Визит 3 (через 2 месяца)	
	1-я группа	2-я группа	1-я группа	2-я группа	1-я группа	2-я группа
HADS, общий балл	16,1±1,8	16,2±2,1	12,2±1,9	16,0±2,1	9,8±1,4*	15,8±2,0

HADS, тревога	8,3±1,8	8,2±1,9	6,4±1,7	8,1±1,9	5,0±1,5*	8,1±1,8
HADS, депрессия	7,8±1,7	8,0±1,8	5,8±1,6	7,9±1,8	4,8±1,5*	7,7±1,7
MMSE	25,7±1,1	25,6±1,1	27,1±0,9	25,8±1,1	28,1±0,9*	26,7±1,1
MFI-20	66,0±2,5	65,0±2,6	57,7±2,4	64,4±2,5	45,3±2,4*	64,3±2,7

Примечание. * - отличия статистически значимы при сравнении между визитами 1 и 3, $p < 0,05$.

Заклучение

В результате нашего исследования установлена высокая эффективность применения фитопрепарата NeuroAiD II в комплексном лечении в течение двух месяцев у больных ХИМ, оказывающее положительное влияние на выраженность неврологических, когнитивных и эмоциональных проявлений ХИМ. Лечение приводит к уменьшению выраженности КН, снижению уровня тревоги, выраженности астении и к улучшению общей двигательной активности. Подтверждена безопасность приема препарата.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Adambaev Z.I., Khalikov S.V. Rehabilitation of ischemic stroke in the early recovery period with herbal medicinal mixture / Collection of materials from the Congress with international participation XXVI "Davidenkov Readings" St. Petersburg, 2024, September 19-20. P.9-10.
2. Gogoleva A.G., Zakharov V.V. Issues of etiology, manifestations and therapy of chronic cerebrovascular diseases. *Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics*. 2020; 12(5): 84–91.
3. Zhuravleva M.V., Vasyukova N.S., Arkhipov V.V. and others. Results of clinical studies of the effectiveness and safety of the use of ethylmethylhydroxypyridine succinate drugs in patients with chronic cerebral ischemia. *Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakov*. 2022;122(11): 29-39.
4. Zakharov V.V., Sleptsova K.B., Martynova O.O. Chronic cerebral ischemia: a view from the 21st century. *RMJ*. 2021;5:45-49.
5. Kadykov A.S., Manvelov L.S. Tests and scales in neurology: a guide for doctors. M.: MEDpress-inform, 2015. 224 p.
6. Mirdzhuraev E.M., Samiev A.S., Zhiyanov Z.B. Analysis of the effectiveness of treatment of patients with cognitive changes in diseases of chronic cerebrovascular accidents // *Journal of Neurological and Neurosurgical Research*, 2024; 41:36-38.
7. Mirshavkatovich M. E., Sayitovich S. A., Ulashovich U. S. Bosh miyada surunkli kon aylanishi kasallaridagi cognitive uzgarishli bemorlarni davolashni davolashning samaradorligi tahlili. // *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. – 2024. – T. 9. – No. 2.
8. Fedin A.I., Zakharov V.V., Tanashyan M.M. and others. Results of an international multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study assessing the effectiveness and safety of sequential therapy of patients with chronic cerebral ischemia with Mexidol and Mexidol Forte 250 (MEMO study). *Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakov*. 2021;121(11):7-16
9. Fedin A.I., Saverskaya E.N., Badalyan K.R. Multimodal therapeutic strategies in the treatment of cerebrovascular disease. *Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakov*. 2021; 121(12): 1–7.
10. Khakimova, S., Khamdamova, B., & Akhmedova, Ch. (2024). The role of liquorodynamic disorders in patients with chronic cerebral ischemia (CE). *Preventive Medicine and Health*, 3(5), 40-45.
11. Sattarova, S. Z., Mamurova, I. N., Samiev, A. S., & Khakimova, S. Z. (2019). The relationship of anosognosia with cognitive disorders, levels of anxiety and depression in the acute period of ischemic stroke. *Academy*, (10(49)), 61-64.

12. Christopher L.H. Chen BM, Qingshu Lu, Rajesh Babu Moorakonda, Nagaendran Kandiah, Boon Yeow Tan, Steven Gayoles Villaraza, Jemelle Cano, Narayanaswamy Venketasubramanian. Alzheimer's Disease Therapy With Neuroaid [ATHENE]: randomized, double-blind, delayed-treatment study // *JAMDA*, 2022; 23:379-386.
13. Livingston G., Huntley J., Sommerlad A. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020; 396(10248): 413–46. [https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6).
14. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from
15. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
16. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N., Ugli M. S. T. ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. – 2024. – Т. 6. – №. 02. – С. 16-25
17. Suwanwela NC, Chen CLH, Lee CF, Young SH, Tay SS, Umaphathi T, Lao AY, Gan HH, Baroque Ii AC, Navarro JC, Chang HM, Advincula JM, Muengtaweepongsa S, Chan BPL, Chua CL, Wijekoon N, de Silva HA, Hiyadan JHB, Wong KSL, Pongvarin N, Eow GB, Venketasubramanian N; CHIMES-E Study Investigators. Effect of Combined Treatment with MLC601 (NeuroAiDTM) and Rehabilitation on Post-Stroke Recovery: The CHIMES and CHIMES-E Studies. *Cerebrovasc Dis*. 2018;46(1-2):82-88. doi: 10.1159/000492625. Epub 2018 Sep 5. PMID: 30184553; PMCID: PMC6214602.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000